

La diversidad cultural, el desarrollo local y turismo en Chiapas: impactos en lo identitario

Cultural diversity, local development and tourism in Chiapas: impacts on identity.

María Gabriela López Suárez / gabriela.lopez@unich.edu.mx
Docente de la Universidad Intercultural de Chiapas

Fecha de recepción: 11 de enero de 2017

Fecha de aceptación: 17 de marzo de 2017

Resumen

El dinamismo en la sociedad y el impacto que en la actualidad han generado la revolución tecnológica y la globalización en los diversos ámbitos locales, así como en los grupos humanos es insoslayable. El efecto que produce lo global dentro de los procesos identitarios en espacios regionales es un tema de gran interés para su reflexión por los resultados que esto puede traer consigo.

Este texto tiene el propósito de dar a conocer los impactos que se han generado en el turismo comunitario de la población indígena de la selva lacandona, en el Estado de Chiapas, tomando en consideración la influencia de lo global dentro de lo regional, con relación a la cultura y la identidad. Esto como resultado de la investigación interdisciplinaria *Diversidad cultural, desarrollo local y turismo en Chiapas* realizada en 2010 por docentes de la Universidad de Alicante y la Universidad Intercultural de Chiapas.

El trabajo realizado, es de corte cualitativo con enfoque etnográfico y con aportes del turismo comunitario, integra los testimonios de los actores clave, recabados a través de entrevistas semiestructuradas y a profundidad en las poblaciones de Metzabok, Nahá, Lacanjá Chansayab, Frontera Corozal y Nueva Palestina y busca constituirse en un aporte para ellas en razón de los resultados obtenidos.

Palabras clave: Cultura, identidad, turismo comunitario.

ARTÍCULO

Abstract

The dynamism in society and the current impact of the technological revolution and globalization in the various local spheres, as well as in human groups, is unavoidable. The effect that global products within the identity processes in regional spaces is a subject of great interest for its reflection by the results that this can bring with it. This text has the purpose of publishing the impacts that have been generated in the community tourism of the indigenous population of the Lacandon jungle in the State of Chiapas, taking into account the influence of globalization within the regional, in relation to culture and identity. As a result of the interdisciplinary research of cultural diversity, local development and tourism in Chiapas carried out in 2010 by teachers of the University of Alicante and the Intercultural University of Chiapas.

The research is from qualitative nature, with an ethnographic approach and contributions from community tourism. It integrates the testimonies of the key actors gathered through semi-structured and in-depth interviews in the towns of Metzabok, Nahá, Lacanjá Chansayab, Frontera Corozal and Nueva Palestina and seeks to become a contribution for them as from the given results.

Keywords: Culture, identity, community tourism.

Introducción

Este texto es una reflexión realizada en torno a un trabajo de investigación interdisciplinario en el cual se abordó la temática de la diversidad, el desarrollo local y el turismo comunitario en poblaciones de la zona lacandona. Se estructuró en cinco apartados; el primero de ellos ubica al lector/a, de una manera general, en la región donde se realizó las pesquisas. El segundo apartado integra contenidos sobre la cultura y la identidad, donde se destacan elementos que las conforman y cómo se manifiestan éstos en las comunidades estudiadas. La tercera parte del texto corresponde a lo que es el turismo comunitario y la importancia que tiene en el contexto regional en el que se trabajó, así como los beneficios que puede aportar. En el apartado cuarto se aborda lo referente a lo global y lo local en la temática del turismo comunitario. Finalmente, la última parte recupera resultados de la investigación y menciona los impactos que se han gestado en los procesos identitarios en espacios locales.

La región lacandona

Para contextualizar, de manera general, la región donde se llevó a cabo la investigación Diversidad cultural, desarrollo local y turismo en Chiapas¹ en la que se sustenta este texto, considero esencial re-tomar aportes que realizan algunos autores sobre lo que es una región. De la Peña (1998) la describe con el siguiente razonamiento “no es simplemente algo que está allí sino un área privilegia la pesquisa que se construye tanto por el observador como por los sujetos que viven ese espacio”.

Esto da un carácter dinámico a la constitución de la región, porque la sociedad es cambiante y

¹ Esta investigación, en la que colaboré, se realizó en abril-noviembre de 2010 como parte de un trabajo interdisciplinario e interinstitucional coordinado por la Dra. María José Pastor Alfonso, docente-investigadora de la Universidad de Alicante (UA) y el Dr. Domingo Gómez López, docente-investigador de la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich) y fue financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Cabe mencionar que en este trabajo también participaron docentes de la UA y la Unich.

por ende, el contexto que la rodea; es decir, que los actores que se interrelacionan en un espacio determinado son quienes hacen posible ésta, con todo lo que implica y a la vez construyen nuevos espacios, “cada individuo, grupo social conciben permanentemente varias partes de ella” (Bataillon, 1993, p. 147).

Las poblaciones de Chiapas con las que se trabajó fueron Metzabok, Nahá, Lacanjá Chansayab, Frontera Corozal y Nueva Palestina, comunidades² que son habitadas por indígenas lacandones, tseltales, tsotsiles, choles, k’anjobales. Estas pueden identificarse en el mapa que se anexa, corresponden en su ubicación a las ‘subregiones’ 3 y 4. “Todos estos asentamiento humanos forman parte de la denominada Selva lacandona” (Pastor y Gómez, 2010, p. 75).

La Selva lacandona es uno de los espacios naturales más importantes con el que cuenta la entidad chiapaneca y por lo tanto, México, “es el único espacio que queda con mayor extensión de reserva natural en el estado de Chiapas; es una espesura tropical que alberga muchas especies de flora y fauna” (Pastor y Gómez, 2010, p. 75).

No debe pasarse por desapercibido que en la región lacandona se localizan las zonas arqueológicas de Bonampak y Yaxchilán pertenecientes a la cultura maya, lo que hace de esta zona un sitio de mucho interés no sólo turístico sino también científico por la diversidad cultural y biológica que posee.

Un factor enorme de esta región es la ubicación que tiene, dado que se halla conectada con ciudades turísticas en Chiapas.

La región se encuentra conectada con los dos polos turísticos más importantes de Chiapas: en la parte norte con la ciudad de Palenque a través de la carretera Fronteriza del Sur, y en la parte oriental y sur de la selva con la ciudad de San Cristóbal de las Casas a través de la misma carretera, que se une con la Panamericana (Pastor y Gómez, 2010, p. 77).

Cultura e identidad

Dentro de toda sociedad, la cultura y la identidad constituyen dos elementos fundamentales que se interrelacionan. En el caso de las poblaciones con las que se trabajó pudimos percatarnos de lo anterior en la convivencia con los habitantes de las comunidades, mujeres, hombres, ancianos, niñas y niños.

Haciendo una breve recapitulación teórica sobre cultura, ésta presenta diversas connotaciones e incide en diversos ámbitos contextuales. Arizpe (2002, p. 97) considera que “resulta equivocado atribuir a la cultura una naturaleza ‘esencialista’, es decir, ahistórica e inmutable”.

Con lo anterior, se puede reflexionar que así como la identidad es cambiante y dinámica, también lo son las manifestaciones culturales. Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de cultura? Molano (2007, p. 70) menciona “Esta palabra tiene su origen en discusiones intelectuales que se remontan al siglo XVIII en Europa”.

El concepto de cultura ha sido modificado y se ha adecuado a diversos enfoques de las ciencias sociales. Uno de los autores consultados y que incluye lo identitario es Giménez (2007, p. 198), quien define a ésta como “el conjunto complejo de signos, símbolos, normas, modelos, actitudes, valores y mentalidades a partir de las cuales los actores sociales construyen, entre otras cosas, su identidad colectiva.”

La concepción de Giménez atribuye gran peso a las cuestiones simbólicas, así como a los modelos, valores y formas de pensar de los sujetos. No debe pasarse por desapercibido que la cultura genera impactos en los grupos, no sólo como transmisora de legados históricos que abarcan cuestiones orales,

² En la parte norte de la Selva Lacandona, hay dos localidades ocupadas por los lacandones: Metzabok y Nahá[...]. En la parte centro-este de la Selva Lacandona se encuentran tres localidades: Nueva Palestina, Lacanjá Chansayab y Frontera Corozal, que conforman la denominada Comunidad Lacandona del Municipio de Ocosingo, Chiapas (Pastor y Gómez, 2010, p. 89, 95).

testimoniales, tradiciones, etc., sino dado su dinamismo es un elemento vivo que se transforma con la evolución del tiempo y la participación de los grupos sociales.

La cultura es algo vivo, compuesta tanto por elementos heredados del pasado como por influencias exteriores adoptadas y novedades inventadas localmente. La cultura tiene funciones sociales. Una de ellas es proporcionar una estimación de sí mismo, condición indispensable para cualquier desarrollo, sea este personal o colectivo (Verhelst, 1994, p.42, citado en Molano, 2007, p. 72).

Si se considera que la cultura tiene funciones sociales, en este sentido, Sen (2004) atribuye a la cultura elementos que influyen en el desarrollo de una sociedad desde el aspecto económico, la participación política, solidaridad social, como una forma de recordar la herencia histórica, así en la formación y evolución de los valores.

Cabe mencionar que la cultura implica también la creatividad, Pastor y Gómez (2010, p. 53) la consideran como una de sus características, “se nutre de la creatividad de los individuos inmersos en ella, lo que implica actividad continua, cambios más o menos profundos, según la causa de las formas de asimilación del propio grupo”.

Ahora bien, a través de la recuperación de algunos conceptos del significado de cultura destaca el hecho de la transmisión de los saberes que posee cada grupo social, sus rituales, sus simbolismos, su interacción con otros grupos y las influencias que se producen, lo cual no sólo forma parte nodal de su desarrollo sino también genera cambios en su interior. Esto tomando en consideración que toda cultura es un elemento vivo, en constante evolución y que las variaciones que se gesten en su entorno generan impactos en ella y sobre la identidad de las personas que la integran.

En la identidad de las personas, su importancia radica en que ésta conforma a los sujetos pertenecientes a los grupos sociales y forma parte esencial en sus vidas, por ende, en las interacciones de los individuos que establecen.

Molano (2007, p. 73) refiere que la identidad “Es el sentido de pertenencia a una colectividad, a un sector social, a un grupo específico de referencia. Esta puede estar por lo general localizada geográficamente, pero no de manera necesaria”.

Si se menciona la pertenencia a una comunidad, significa que los sujetos no sólo poseemos una identidad individual sino también una colectiva que permite identificarnos con un grupo específico y a la vez, diferenciarnos con otros grupos sociales.

Cabe mencionar de manera sencilla dos formas distintas de la identidad: individual y colectiva; primera se refiere a los elementos psicológicos que van ubicando a cada ser humano en el mundo; nos dicen quiénes somos, el lugar que ocupamos en la sociedad de acuerdo con el sexo, la edad y la clase social y nos preparan para desempeñar los roles que deberemos cumplir para permanecer como miembros de los grupos a los que pertenecemos. La segunda, está formada por creencias, ideologías, sentimientos y formas de ver el mundo compartidas con los grupos sociales con los que nos relacionamos (Aldama, 2006, p. 68).

De tal manera que podemos referir que la identidad individual y colectiva se relacionan, puesto que la primera se construye en interacción con la segunda. Por lo tanto, ésta tiene varias dimensiones.

La identidad individual y la identidad colectiva es una distinción analítica, la identidad individual es el resultado

de las múltiples pertenencias a las identidades colectivas. Toda identidad individual es multidimensional. Y hoy cada vez más esto es palpable. No sólo actuamos papeles y cumplimos roles sino que también pertenecemos a diversos públicos, a grupos de consumo, a redes cibernéticas (García, 1997, p. 2).

Deben tomarse en cuenta dos elementos importantes que conciernen a la identidad. El primero, al igual que la sociedad, es dinámica y cambiante. Con relación a esto, Giménez (1995, p. 21) menciona “las identidades nacen, crecen, se transforman, mueren y a veces resucitan.” De esta forma da la pauta para tenerlo muy presente en el impacto que genera la influencia de lo global en lo local en las poblaciones indígenas que en este texto se refieren y el papel que ha desempeñado el turismo comunitario.

Dado que la identidad es cambiante, está recibiendo influencias externas que se suman a su dinamismo y esto va permeando las identidades individuales y colectivas que se van transformando con el paso del tiempo. En este sentido, puede decirse que la consonancia se reconfigura. Al respecto, Molano (2007, p. 73) considera a “La identidad no... un concepto fijo, sino que se recrea individual y colectivamente y se alimenta de forma continua de la influencia exterior.”

Como segundo elemento, cuando se hace referencia a la identidad se habla de la parte subjetiva de los actores sociales que tiene lugar en un espacio y tiempo específicos.

Implica, por definición, el punto de vista subjetivo de estos actores –insertos en las redes de interacción social– sobre: su unidad y sus fronteras simbólicas; su (relativa) persistencia en el tiempo, y su ubicación en el “mundo”, esto es, en el espacio social (Giménez, 1995, pp. 18 y 19).

Se ha mencionado el carácter dinámico de la identidad, esto no ha sido la excepción en el caso de los indígenas lacandones, tseltales, tsotsiles y choles que habitan Metzabok, Nahá, Lacanjá Chansayab, Frontera Corozal y Nueva Palestina, donde las actividades implementadas por el turismo comunitario, a la par de la interacción con diversos grupos no sólo indígenas, sino mestizos, extranjeros han propiciado cambios en sus prácticas culturales de estos, en sus acciones cotidianas y por lo tanto, laborales.

El habitante chiapaneco de la selva, ya sea lacandón, ch’ol, tzeltal o tzotzil, se mira ahora en un espejo en el que se reflejan también grupos ajenos a este medio, que lo ocupan intensamente por cortos espacios de tiempo buscando la diferencia en diversos niveles: paisaje, cultura ancestral y características étnicas locales. Frente a este visitante, el indígena se define como un ‘ser auténtico’ (bats’i winik, bats’il winik o jalach’ winik, en las lenguas mayas tzotzil, tzeltal o lacandón), portador de una historia y cultura legítimas que muestra orgulloso, y que confiere un encanto especial al viaje turístico. (Pastor y Gómez, 2010, p. 66-67).

En esta dinámica que ha traído el turismo comunitario, en la que la población indígena toma lugar, se manifiesta un elemento clave que se hace presente y resulta atractivo para los turistas: la identidad. Este, ha sido pieza fundamental en la reconfiguración de la cultura de estos pueblos.

El indígena, en este caso, vende un producto turístico solicitado por el turista y, para ello, no duda en utilizar elementos de referencia cultural asociados a su identidad, que lo hacen más atractivo a los ojos del foráneo, como puede ser la indumentaria étnica, a través de la que recrean una imagen que está en el subconsciente del visitante y que marca claramente la diferencia entre ambos (Pastor y Gómez, 2010, p. 67).

Turismo comunitario

¿Cuál es la importancia del turismo en las sociedades? En el caso de los grupos indígenas con los que se trabajó constituye un factor fundamental en su desarrollo local, es necesario aclarar que en el argumento de estas poblaciones se está haciendo alusión al turismo comunitario.

El turismo comunitario debe entenderse como toda forma de organización empresarial sustentada en la propiedad y la autogestión de los recursos patrimoniales y comunitarios, con arreglo a prácticas democráticas y solidarias en el trabajo y en la distribución de los beneficios generados por la prestación de servicios turísticos, con miras a fomentar encuentros interculturales de calidad con los visitantes (Maldonado, 2005, p.5, citado en Pastor y Gómez, 2010, p. 43)

Pastor y Gómez (2010, p. 39) refieren que es en América Latina donde surge la propuesta del turismo comunitario y es impulsada por la Organización Internacional del Trabajo con la creación de una red llamada Red del Turismo Comunitario en América Latina (REDTURS); “esta modalidad del turismo ofrece una fuente de oportunidades de desarrollo, pero también puede convertirse en una fuerte amenaza para la cohesión social de los pueblos originarios con su cultura y su hábitat natural”.

Ahora bien, el turismo comunitario busca crear la concientización sobre el cuidado del medio ambiente, fortalecer la identidad de las comunidades a través de la aplicación de los usos, conocimientos y costumbres de los saberes locales; además de constituir una actividad económica diferente a las formas de vida tradicionales, en la mayoría de ocasiones basada en la agricultura y en la ganadería, contribuyendo con esto a otra manera de generar ingresos³.

“Desde la visión de los indígenas, debe entenderse que el turismo comunitario es una modalidad de turismo alternativo que permite un desarrollo más equilibrado desde el punto de vista socioeconómico, conservando la naturaleza” (Pastor y Gómez, 2010, p. 45).

En el sentido de apreciar al turismo comunitario como alternativo destacan varias ventajas que pueden ser benéficas para las comunidades indígenas, lo es el caso del cuidado de los recursos naturales y la concientización sobre la no contaminación; si los habitantes de las propias zonas comunitarias son quienes llevan a cabo la gestión de proyectos, son los que se constituyen como los principales beneficiarios de los ingresos económicos, y se estaría hablando de generar una economía local.

Asimismo, este tipo de turismo permite el intercambio intercultural entre los turistas y los actores sociales de las comunidades, este va desde la convivencia de los visitantes con los habitantes de las zonas comunitarias que hacen la tarea de guías; la visita de paisajes naturales, la degustación de platillos tradicionales, el conocimiento de anécdotas, leyendas, mitos, así como la adquisición de artesanías propias de la región.

La manera en que los habitantes de Metzabok, Nahá, Lacanjá Chansayab, Frontera Corozal y Nueva Palestina están viviendo el turismo comunitario se manifiesta en la realización de proyectos, en los que han contado con asesoría externa, de tal manera que se han creado centros ecoturísticos, campamentos e incluso proyectos familiares que se han gestionado de acuerdo con sus necesidades.

A pesar de que nos referimos a una misma región, cada comunidad ha iniciado la andadura en el turismo a su manera, influenciados por su relación con el medio, su experiencia en recibir visitantes y sus formas de gestión, muchas veces orientadas hacia el cooperativismo (Pastor y Gómez, 2010, p. 89).

³ Se toman como referencia las actividades económicas tradicionales de las poblaciones indígenas chiapanecas.

El carácter identitario de estos grupos se está reconfigurando también con las influencias del turismo y se entrelaza con la aplicación de sus usos y costumbres, porque los grupos:

están poniendo parte de su mirada en el desarrollo local a través de la actividad turística, aplicando fórmulas basadas en sus normas comunitarias tradicionales de reunión (asambleas ejidales) y de gestión de la tierra y sus productos, adaptadas a una demanda hasta hace poco inexistente para ellos (Pastor y Gómez, 2010, p. 59).

De tal manera que el turismo comunitario se contempla como una propuesta que podría generar beneficios a las comunidades, contribuye a su desarrollo local, teniendo presente la importancia del respeto al medio ambiente, a su cultura y constituyéndose en una forma de fortalecer los usos y costumbres mediante el intercambio de conocimientos con otros grupos donde se concientice al turista del valor de realizar este tipo de turismo. Así unos ejemplos de los campamentos ecoturísticos que se aprecian en la región lacandona son: Hach Winik Nahá, Ch'en Ulich, Po'op Chan, Cueva del Tejón, Tres Lagunas, Margarito, Servicios turísticos lacandones, Tucán Verde, Ya'aj Che, Top che, Yatoch Barum, Río Lacanjá, Parador turístico crucero San Javier, Sociedad cooperativa Chanaj, Sociedad cooperativa Hach Winik, Sociedad cooperativa Selva Lacandona, Grupo de guías Kok Chan, Grupos de guías Sak Nok, Escudo Jaguar, Nueva Alianza, Pájaro Jaguar, Tikal, Chilam, un grupo de mujeres artesanas que se han dado a la tarea de recuperar los diseños textiles ch'oles, un restaurante llamado Corazón de la selva, por mencionar algunos.

El turismo comunitario –con una visión holística desde la perspectiva de los conocimientos o saberes locales- se puede convertir en una estrategia para alcanzar el desarrollo económico local sostenible de los pueblos originarios mediante el aprovechamiento de sus recursos naturales y culturales, así como en una oportunidad de trabajo con salarios justos, contribuyendo a disminuir la emigración hacia las zonas urbanas (Pastor y Gómez, 2010, p. 49).

De lo global a lo local

Se menciona el dinamismo en la cultura y la identidad, por lo tanto, el impacto generado en los grupos sociales por la revolución tecnológica y la globalización no pueden ser soslayados, porque ambos inciden en la forma de producción de nuevos conocimientos. Es aquí donde no puede pasarse por alto la importancia que tiene el trabajo interdisciplinario, puesto que en la realidad actual se traduce en una sociedad global demanda la resolución de problemas y atención de necesidades desde una visión holística.

Octavio Ianni (1996) considera que:

En la sociedad global se generalizan las relaciones, los procesos y las estructuras de dominación y apropiación, antagonismo e integración (...) Se modifican los individuos, las comunidades, las instituciones, las formas culturales, los significados de las cosas y las ideas, enfocados en configuraciones histórico – sociales. Se reorganizan las articulaciones entre el individuo y las sociedades en el ámbito global.

La importancia del reconocimiento de lo global en lo local, en el caso de la diversidad cultural, el desarrollo regional y el turismo comunitario, demanda una atención que integra no sólo a los actores,

que hacen de esta modalidad del turismo una práctica que cada vez más se torna cotidiana, sino también a quienes son las y los interesados en vivir de este tipo de servicio.

De tal forma que lo global no sólo se palpa en las cuestiones de la tecnología, el uso de la internet y otras formas de comunicación que se han convertido en 'esenciales' en todas las sociedades contemporáneas, que si bien ya se han implementado por algunos proyectos ecoturísticos, la glogalización también implica el conocimiento de la cultura de los 'otros', en este caso de los grupos indígenas y los visitantes.

Lo interesante es comprobar cómo en distintos lugares los individuos locales, ya sean campesinos o indígenas, empiezan a contactar con el turista desde que proyectan en internet rasgos de la propia identidad y del medio que habitan. Así, el visitante con cierta conciencia y responsabilidad, llegará a la comunidad con nociones previas de lo que va a encontrar, ya que conocerá algunas de las características peculiaridades que definen el lugar y sus habitantes (Pastor y Gómez, 2010, p. 69).

Asimismo, en cuestión de turismo la influencia de lo global implica el interés por la calidad de servicios que se ofrecerán a los visitantes (hospedaje, alimentación, rutas turísticas, transporte, venta de artesanías locales, etc.), en este rubro algunos de los proyectos ecoturísticos que se han implementado por las comunidades indígenas tienen más avances en esta materia, destacándose el hecho de que los integrantes del proyecto buscan la manera de capacitarse y ser certificados en área turística.

Otro elemento a destacar en algunos campamentos, y en el cual se infiere la influencia de lo global en lo local, es en cuestión ambiental: el reciclaje y la clasificación de la basura. Un ejemplo es el campamento Los lacandones, ubicado en Lacanjá Chansayab donde hay contenedores con letreros que indican el tipo de desechos que se recolecta en cada uno.

Ahora bien, de qué manera se hace presente lo local dentro de lo global, Pujadas (2003, p. 456) menciona "lo local solamente es interpretable en términos globales y lo global solamente es comprensible desde lo local."

Los saberes locales que pertenecen a los grupos indígenas que habitan la región lacandona vienen a constituirse en aportes locales a lo global, estos saberes se traducen en atractivos 'turísticos' para los visitantes nacionales o extranjeros. Dentro de los conocimientos locales están los rituales ancestrales que, en el caso de los lacandones, se han ido dejado de practicar, aunque no por eso, dejan de ser elementos cosmogónicos fundamentales de su cultura. Asimismo, la preparación de platillos locales que han retomado las mujeres de estas comunidades como parte de un atractivo turístico que ofrecer a los visitantes.

En la elaboración de artesanías hechas a mano sobresalen: collares, aretes, pulseras, morrales, blusas, tapetes, entre otros. Llama particularmente la atención que algunas artesanías se crean para darles un uso diferente al que los pobladores de las comunidades le daban en su propia cultura, este es el caso de pequeños cayucos que tallan en madera de jobillo y a los turistas se los ofertan como objetos recipientes donde se colocan las salsas.

La misma influencia de lo global a lo local ha hecho necesario que los pobladores de estas comunidades se interesen por retomar elementos de su cultura originaria para poder ofertar esto a los turistas que llegan ávidos de conocer lo que es novedoso y diferente a su cultura. Este punto puede ejemplificarse con el caso de la participación de las mujeres, quienes se han incorporado a esta actividad turística y plasman en sus artesanías sus conocimientos locales, además de que están en la búsqueda de

rescatar naturaleza ancestral que pueden constituirse como aportes a la tarea que llevan a cabo.

El impacto de lo global dentro de los procesos identitarios en espacios locales

En el apartado anterior se mencionó que lo global incide en lo local y viceversa, esto a su vez genera una serie de cambios importantes en la identidad de los grupos que se desarrollan en espacios locales; debe recordarse que la cultura evoluciona y se reconfigura constantemente.

En el caso de los lacandones, tseltales, tsotsiles y choles que habitan Metzabok, Nahá, Lacanjá Chansayab, Frontera Corozal y Nueva Palestina el impacto de lo global en su identidad obedece a diversos factores, entre los que pueden mencionarse la incursión del turismo como una actividad que se gesta al interior de sus comunidades y que ha cobrado auge en la última década.

El turismo ofrece una oportunidad laboral que, hasta principios del siglo XXI, no se vislumbraba con claridad en esta zona; son varios los elementos que han influido para que se produzca esta situación: la declaración de dos Reservas de la Biosfera; la mejora en las carreteras de acceso (influida, en parte, por la actividad del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN), aunque algunas aún sean de terracería, y, por último, la globalización y su influencia en los sistemas de transporte y comunicación, a través de los cuales cualquier turista potencial, entusiasta de la naturaleza y de la diversidad cultural, pasada y presente, puede estar informado sobre el lugar y disponer de un acceso a él relativamente cómodo (Pastor y Gómez, 2010, p. 153).

La influencia de diversas religiones por otro lado difieren a la cultura ancestral de estos pueblos, en especial de los lacandones, ha traído consigo la pérdida de la religión politeísta donde veneraban a sus diferentes dioses y les realizaban rituales en sus templos. El menoscabo de esta práctica constituye a su vez la no transmisión de los legados a las nuevas generaciones que tampoco muestran interés por aprender estas prácticas sagradas.

Un elemento que ha sido detonante en los cambios identitarios es la influencia de los medios de comunicación, esto ha traído consigo necesidades que antes no tenían como el caso de adquirir una vestimenta de otro estilo y que algunos opten por no usar su ropa tradicional.

En el caso de los tseltales, tsotsiles y ch'oles la situación en torno a su habidad es diferente a los lacandones, esto obedece en parte a que a diferencia de los lacandones, los otros grupos han tenido que migrar hacia esta región de la selva por lo cual a través de décadas han ido reconfigurando su identidad y adaptándose a su nuevo medio, destacando como una de sus actividades económicas la ganadería y en fechas más recientes su incursión a proyectos turísticos.

Conclusión

La influencia de lo global en la identidad de los grupos ha propiciado que los habitantes de estos pueblos originarios reflexionen y se percaten que el retorno a sus saberes y prácticas ancestrales es un factor atractivo para los turistas. Esto les ha llevado a retomar esos usos y si bien, algunos se manifiestan orgullosos de sus orígenes, también se percatan que lo 'tradicional' de su cultura y que los turistas ven como 'auténtico' es un elemento de mucho valor por lo cual ellos lo representan a través de su vestimenta, sus leyendas, sus artesanías.

Cabe mencionar que la lengua materna de estos pueblos originarios sigue vigente, en cunato a que, las mujeres y los ancianos son los que en ocasiones no hablan español, si continúan transmitiendo su lengua materna. En este sentido, bien vale destacar que algunos indígenas han decidido resaltar en las artes, como el caso del pintor lacandón Kayum Ma'ax quien además es un narrador de leyendas.

Un elemento que debe enfatizarse es el papel que ahora desempeñan las mujeres en las comunidades, porque han comenzado a participar y a organizarse en colectivos para poder trabajar y obtener ingresos que les permitan hacer aportes al gasto de su familia.

De igual manera, los jóvenes ya se organizan para poder incursionar en el sector turístico y su gestión

Entienden que tienen los mismos derechos que sus mayores a la hora de pedir terrenos en la asamblea comunal para poner en marcha sus proyectos y, además, saben moverse mejor ante las instituciones externas que pueden apoyarlos económicamente para construir cabañas, diseñar senderos, montar plantas de energía solar o construir embarcaderos (Pastor y Gómez, 2010, p. 153).

Como parte de la estrategia de este dinamismo que se vive en las comunidades de la región lacandona dedicadas al turismo, está el hecho de contar con medios de transporte que permiten al turista realizar no solamente recorridos vía terrestre sino también fluvial; los grupos que se han conformado en campamentos y se han organizado de manera tal que cuentan con páginas electrónicas que proveen al turista de los datos más importantes para los que los que se interesen en visitar los diversos campamentos ecoturísticos.

Parte de la dinámica que se tiene en el turismo comunitario ha llevado a los pobladores indígenas a mantener un cuidado sobre el ecosistema, destacando en algunos casos el uso de plantas solares de energía. Por otro lado, en el tema de buscar atraer al turismo algunos campamentos ofrecen diversas formas de convivir con la naturaleza como lo es el caso de los senderos, visita a la milpa tradicional, deportes de aventura en ríos, entre otras.

Si bien los cambios que se producen en la reconfiguración identitaria de los pueblos es un proceso que se gesta constantemente, vale la pena destacar que la importancia de esta reconfiguración radica en que la lengua, los conocimientos, saberes, usos, tradiciones, de una cultura no mueran, sino que continúen fortaleciéndose, transmitiéndose a las nuevas generaciones y a la par vayan adaptándose a los cambios que se gestan en los diversos contextos.

En el caso de los grupos mencionados en el texto y quienes se ubican en la región lacandona han encontrado en el turismo comunitario una alternativa que además de manifestar su cultura les permite desarrollar una actividad económica que puede constituirse a la larga una alternativa para la mejora de sus comunidades; que se caracterice por el respeto a su medio ambiente y una modalidad alternativa de hacer turismo se ofertan como características básicas a los visitantes.

El tiempo dirá si este desarrollo local en esta región, que se sustenta en parte sobre el turismo comunitario, fortalece las relaciones sociales y mantiene los rasgos culturales que, incluso modificándose, conservan la identidad específica de los pobladores. De momento, los indígenas de la Selva Lacandona quieren promover la actividad turística en la región mediante su propia lengua, a través de ella se transmiten pensamientos, ideas, conocimientos y saberes que dan consistencia a las culturas conformando su identidad. Y así nos lo han dicho los propios implicados (Pastor y Gómez, 2010, p. 167).

Referencias bibliográficas

- ☞ Aldama, R. (2006). *Juntos pero no revueltos. Multiculturalidad e identidad en Todos Santos, BCS*. México: CIESAS, Universidad Autónoma de Baja California Sur, El Colegio de Michoacán. A.C.
- ☞ Arizpe, L. (2002). Cultura o voluntad política: cómo construir el pluralismo en México. En: Béjar, R. y Rosales, (H.) (Coords.) *La identidad nacional mexicana como problema político y cultural. Los desafíos de la pluralidad* (p. 97-103). México: UNAM. CRIM.
- ☞ Bataillon, C. (1993). *Las regiones geográficas de México*. (pp. 130-150). México: Siglo Veintiuno Editores.
- ☞ De la Peña, Guillermo, (1998) “La región: visiones antropológicas”, en Serrano Álvarez, Pablo (Coord), *Pasado, presente y futuro de la historiografía regional de México*. México: UNAM-IIH pp. 13
- ☞ García Bravo, H. (1997) *Comunicación, vida cotidiana e identidades urbanas en S.L.P., en tiempos de globalización* [en línea]. Extraído el 01 de octubre de 2010 en <http://www.razonypalabra.org.mx/mcluhan/trad.htm>
- ☞ Giménez, G. (1995). Cultura, identidad y discurso popular. En: Roth Seneff, A. y Lameiras, J. (Ed.) *El Verbo Popular* (pp. 17-21) México: El Colegio de Michoacán. Universidad ITESO.
- ☞ Giménez, G. (2007). *Estudios sobre las culturas y las identidades sociales* (pp. 195-214). México: CONACULTA
- ☞ Ianni, O. *Las ciencias sociales y la sociedad global*. Perfiles Educativos, [en línea]. Extraído el 9 de abril de 2010 en <http://www.redalyc.mx>
- ☞ Molano L., O. L. (2007). Identidad cultural un concepto que evoluciona. En: *Revista Ópera*, 7 (7) [en línea]. Extraído el 28 de febrero de 2010 en <http://redalyc.uaemex.mx>
- ☞ Pastor Alfonso, M. J. y Gómez López. D. (2010). *Impactos socioculturales en el turismo comunitario. Una visión desde los pueblos implicados (selva lacandona, Chiapas, México)* (pp. 25-167). España: Agua Clara.
- ☞ Pujadas, J. J. (2003). Biografía de una frontera. Procesos de globalización en dos enclaves pirenaicos: Andorra y Cerdeña. En: Bueno, C. y Aguilar E. (Coords.). *Las expresiones locales de la globalización: México y España*. (pp. 453-485). México: CIESAS, Universidad Iberoamericana, Grupo Editorial Miguel Ángel Porrúa.
- ☞ Sen, A. (2004). How does culture matter? In Rao V., and Walton M. En *Culture and Publication* (pp. 37-58). California: Stanford University Press.